

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ

Курбанова Гузал Абдурахимовна

преподаватель “кафедры русского языка и литературы”

Рахимова Гульшад Рахимовна

студентка Термезского государственного педагогического института

Аннотация

В статье проводится сопоставительный анализ русского и казахского языков в области существительных, показаны результаты новейших исследований, позволяющие несколько нетрадиционно оценить соотношение русского и казахского языков.

Ключевые слова: существительное, падеж, язык, сопоставление, типология, флексия, форма, категория.

Вопрос сопоставления казахского и русского языков поднимался в ряде исследований (Х. Х. Махмудов, В. А. Исенгалиева, Х. М. Сайкиев, Д. Турсунов, К. Ищанов, Т. Парменова и др). Однако в настоящее время в связи с динамикой развития языка требуются новые знания.

Любое сопоставительное исследование должно начинаться с типологии. Согласно лингвистической типологии русский язык классифицируется как флективный, а казахский - агглютинативный. Флективный строй предполагает такое устройство языка, при котором доминирует словоизменение при помощи так называемых флексий - формантов, которые одновременно сочетают несколько значений.

Отнесение казахского языка к агглютинативным означает, что при образовании различных форм слова в казахском языке каждой грамматической форме соответствует одно грамматическое значение. Агглютинация и определяет специфику языка.

Работа посвящена сопоставлению имен существительных. Проследим основные закономерности.

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN
SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 4. April 2024

Имена существительные в русском и казахском языках представляют собой наиболее многочисленную категорию слов с общими семантическими и грамматическими признаками и являются названиями предметов в самом широком смысле слова. Обращение к этой части речи диктуется и особой (если не главной) ролью этой части речи в казахском языке по сравнению с русским.

По значению имена существительные в казахском и русском языках делятся на нарицательные/собственные, конкретные/абстрактные, одушевленные/неодушевленные, вещественные/собираательные. Безусловно грамматическое поведение этих существительных в сопоставляемых языках различно.

Интересно, что, если в русском языке категория одушевленности/неодушевленности больше грамматическая, формальная, то в казахском языке к одушевленным относятся имена существительные, обозначающие людей, собственные имена, клички и названия животных и птиц. К неодушевленным относятся остальные существительные.

Имени существительному в казахском языке свойственны категории числа, притяжательности, падежа.

Категория рода в казахском языке формально отсутствует, но слова имеют семантические родовые различия, которые, в отличие от русского языка, не оформлены грамматически. Например: Сіңілім үшінші класта оқиды. (Моя сестра учится в третьем классе).

Основные синтаксические функции существительного в обоих языках совпадают - быть любым членом предложения.

И в русском, и в казахском языках категория числа отражает количественное отношение между предметами и естественно связана с именем существительным. Принципиальных отличий данная категория не имеет.

Имени существительному в казахском языке свойственна категория притяжательности, которая обозначается не только притяжательными местоимениями, но и, что особенно характерно для агглютинативных языков, притяжательными окончаниями. Она позволяет в одном слове выражать и предмет обладания и лицо обладателя. Например: в слове басым "моя голова"

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN
SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 4. April 2024

формант -ым обозначает, что предмет принадлежит первому лицу. В зависимости от фонетических закономерностей, лица и числа категория принадлежности выражается разными вариантами окончаний. Эта категория, в силу своей специфики, нуждается в особом внимании в сопоставительных исследованиях русского и казахского языка.

В казахском языке, в отличие от русского, имеется 7 падежей. Их названия, значения и функции в основном совпадают с русскими и пока не входят в задачи нашего исследования. Существительные в казахском языке не имеют категорию рода, поэтому нет согласования между существительным и прилагательным, существительным и числительным. При склонении сочетаний из этих частей речи падежные окончания прибавляются к существительным.

К особенностям казахского языка, по сравнению с русским, относятся:

- сингармонизм;
- особый набор притяжательных форм;
- отсутствие грамматической категории рода;
- отсутствие приставок;
- многозначность и омонимия большей части слов.

Эти и другие особенности определяют лингвистический статус имени существительного (и других частей речи) в казахском языке.

Нами прослежены основные закономерности сопоставления имени существительного.

Литература

1. Abduraximovna, K. G. Z. (2023). FEATURES OF TRANSLATION OF NEW TERMINOLOGICAL VOCABULARY. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 3(2).

2. Abduraximovna, K. G. Z. (2023). FEATURES OF TRANSLATION OF NEW TERMINOLOGICAL VOCABULARY. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 3(2).

3. Курбанова, Г. А. (2020). ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ УЗБЕКОВ. In ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (pp. 43-46).

**“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN
SCIENTIFIC
INNOVATIVE RESEARCH”**

Issue 4. April 2024

4. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.

5. Бердиева, Ш. (2023). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВНИНГ ЗАРУРИЯТИ. Interpretation and researches, 2(1).

6. Бердиева, Ш. Н. (2022). Образ войны в книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо». In XVIII Виноградовские чтения (pp. 134-137).

7. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(11).

8. Умаров, А. А., Журабоев, М. Р., & Вохобов, Т. Т. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 3(2).

**Research Science and
Innovation House**